

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТИВЌИ ЗИМНИ
ТАЪЛИМИ СИНОНИМҲО ДАР МТМУ

Ҳомидова Н,
муаллими кафедраи методикаи таълими забон ва
адабиёти тоҷики
факултети филологияи тоҷики МДТ
«ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»

Фишурда: дар мақола роҳҳои омӯзиши синонимҳо бо истифода аз усулҳои ғайрианъанавии таълим дар асоси тадқиқотҳои илмӣ ва таҷрибавии муаллиф мавриди муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: синоним, усулҳои фаъоли таълим ва интерактивӣ: ангезиши зеҳнӣ, мубоҳисаҳо, семинарҳо дар намуди муколама, бозиҳои корӣ ва нақшофарӣ, таҳлили ҳолатҳои мушаххас, қабатҳои лексикии забон.

Таркиби луғавии забони тоҷикӣ ин низоми ягонаи мураккаби аломату рамз ва маъноҳо ба ҳисоб рафта, маҷмуи дохилии ташкили унсурҳои забонист, ки ба якдигар ҳамбастагӣ дошта, унсурҳои он бо якдигар алоқаҳои устувор доранд. Хусусияти асосии низоми луғавӣ паҳноӣ ва беҳудудии миқдори маъноӣ воҳидҳои он мебошад. Ҳазинаи луғавӣ ба таври доимӣ бо калимаҳои нав ва маъноҳои нав ғанӣ мегардад, ки дар натиҷаи он забон тағйир меёбад, сохтори худро такмил медиҳад. Яке аз унсурҳои рушди забон натиҷаи тағйироти таркиби луғавии он аз ҳисоби синонимҳо мебошад. Муҳаққиқон чунин андеша доранд, ки манбаъҳои пайдоиши синоним гуногун буда, ҳамаи онҳо ба мукаммалу ғанӣ гардидани ҳазинаи лексикии забон хизмат менамоянд. Калимаҳои синонимӣ аз тарафи олимону муҳаққиқон ба таври гуногун шарҳ дода шуданд, ки дар натиҷа чунин таърифҳо ба миён омадаанд: «калимаҳое, ки маъноӣ якхела доранд; калимаҳое, ки дорои маъноӣ наздик мебошанд; як мафҳумро ифода менамоянд; як ашро номгузорӣ мекунанд». Муҳаққиқон М.Н. Қосимова, Ҳ. Мачидов, М. Муҳаммадиев, А. Абдулқодиров, Д. Хоҷаев, Ш. Кабирӣ, Ф. Шарифова, Ш. Исматулоҳ, М. Саломӣён, З. Мухторов, Ж. Гулназарова, У. Саъдуллозода, М. Мирмуҳаммадова, Н. Ҳикматуллоев ва дигарон доир ба хусусият, пайдоиш ё манбаъҳои ба вучуд омадани синоним иброи назар намудаанд (10,105)

Таълими ин мавзӯ, ба шарте ки дар заминаи мисолҳои барҷаставу маълумоти мушаххаси назариявӣ ва иҷрои супоришҳои

системанок ба роҳ монда шавад, аз ҷумлаи яке аз мавзӯҳои шавқовар ба шумор хоҳад рафт.

Бо тақозои замон ҳар як омӯзгор аз усулҳои муосири таълим бояд истифода бурда, таваҷҷӯҳи хонандагонро ба дарс пурра ҷалб кунад ва дар хонандагон тафаккури баланд, мустақилият, ташаббускорӣ, эҷодкориро бедор карда тавонад. Татбиқи ин мақсад дар раванди таълим истифодаи васеи усулҳои фаъол ва интерактивӣ гузаронидани машғулиятҳоро ба монанди ангежиши зеҳнӣ, мубоҳисаҳо, семинарҳо дар намуди муколама, бозиҳои корӣ ва нақшофарӣ, таҳлили ҳолатҳои мушаххас ва ғайра бо мақсади ташаккул ва рушди малакаҳои касбии донишҷӯён пешбинӣ мекунад. Тибқи назарияи М.В. Кпарин усули фаъоли таълим ё таълими интерактивӣ тарҷумаи истилоҳи англисии “interactive learning” мебошад, ки маънояш донишазхудкунӣ дар асоси ҳамкорӣ, муколама, муомила ва омӯзиш мебошад [2,10]. Усули фаъоли таълим ба ҳамкориҳои мустақими шунавандагон бо муҳити таълим, тавассути таҷрибаи худ иштирокчиён асос ёфтааст.

Барои ин, то ин ки дар рафти таълими мавзӯи мазкур шавқу рағбати хонандагон ба вучуд оварда шавад, аз методу усулҳои гуногуни кор, ки бо мақсади таълими мавзӯъ мувофиқати бештар дошта бошанд, бояд истифода бурд. Ба назари мо, дар оғози баёни мавзӯи мазкур истифода аз моҳияти усулҳои фаъол, самарабахш ва интерактивии таълим дар он зоҳир мешавад, ки шогирдон набояд ба гирифтани донишҳои тайёр одат кунанд, балки донишу маърифат чун натиҷаи ҷустуҷӯҳои илмию эҷодӣ сурат бигирад. Усулҳои фаъоли таълим ба худсозӣ ва худривочдиҳӣ шароит ба вучуд меоварад. Ин чунин маъно дорад, ки омӯзгор дар омӯзиши мавзӯҳои таълимӣ ба хонандагон раҳнамоӣ мекунад. Маҳз бо ҳамин усули таълим шогирдонро бояд ба ҷустуҷӯ, омӯзиш ва ҳалли мушкилиҳои фан ворид месозад.

Ба ҳамин мақсад, муаллим пас аз эълони номи мавзӯи навбатӣ- “Синонимҳо”- дар тахта калима ва таркибҳои меҳрубон, муаллим, навиштан, ором шинед, ҳурмат карданро пайиҳам аз боло ба поён рақам гузошта менависад, ки ҳар рӯз, хусусан, дар рафти дарс хонандагон борҳо ин калимаҳоро аз забони муаллимашон мешунаванду ҳамзамон, дар нутқ ва амалиёти худ истифода мебаранд. Ҳамин тавр, пас аз сабти калимаҳои мазкур муаллим ин тавр муроҷиат менамояд, то ки таваҷҷӯҳи хонандагон ба гуфтаҳои ӯ афзун гардида, ба сӯҳбат ворид шаванд.

Ин усули омӯзиш ба барқарор кардани робитаҳои ҳассос дар байни хонандагон кӯмак мекунад, вазифаи тарбиявиро таъмин

менамояд, зеро он дар як гурӯҳ кор кардан, ба фикру мулоҳизаҳои рафиқони худ гӯш андохтанро меомӯзонад, ҳавасмандии баланд, мустаҳкамияти дониш, эҷодкорӣ ва тахайюл, малакаи муошират ва мавқеи ҳаётии фаъол, арзиши фардият, озодии баён, таъкид ба фаъолият, эҳтироми тарафайн ва демократияро таъмин менамояд. Калимаҳоро ман ба шумо чандин бор, хусусан, дар дарс ба забон мегирам ё худ шумо ин калимаҳоро борҳо дар ҷумлаҳои сохтаатон истифода бурдаед. Аммо баъзан шакли дигари ҳамин калимаҳоро ҳам ман ё шумо дар нутқамон ва ё дар навиштаҳоямон истифода мебарем, ки маънояшон бо ин калимаҳо якхелаву монанданд. Масалан, шумо нисбат ба сифатҳои модаратон ба ҷуз калимаи меҳрубон калимаҳои азиз, ғамхор, дилсӯзро истифода мекунем. (Ин калимаҳо низ дар қатори калимаҳои меҳрубон навишта мешаванд). Чунончи, модари ғамхор, модари дилсӯз мегӯед, баъзан модари мушфиқ ҳам мегӯянд. Чунон ки мебинем, дар ибораҳои мазкур калимаҳои ғамхор, дилсӯз, мушфиқ ҳамчун сифатҳои модар ба калимаи меҳрубон ҳаммаъно мебошад. Канӣ, акнун шумо гӯед, мо дар нуқтамон ба ҷои калимаву таркибҳои муаллим, навиштан, ором нишинед, ҳурмат кардан боз кадом калимаҳоро истифода мебарем? Канӣ, сар кардем...

Ин лаҳза хонандагон амалан ба фаъолият шурӯъ намуда, синонимҳои он калимаҳоро бо навбат номбар мегиранду муаллим онҳоро паиҳам дар қатори мувофиқи калимаҳои дар тахта буда навиштан мегиранд, ки дар натиҷа чунин як гурӯҳҳои синонимии калимаҳо эҳё мешаванд, ки ин лаҳза шояд кӯмаки худи ӯ низ зарурат пайдо кунад:

1. **меҳрубон** - ғамхор, дилсӯз, мушфиқ, инсондӯст;
2. **муаллим** - омӯзгор, устод, тарбиятгар, мураббӣ;
3. **навиштан** - иншо кардан, сабт намудан, китобат кардан;
4. **ором шинед** - ҷим шинед, хап шинед, гӯш кунед, гап назанед, халал нарасонед, ба хомӯшӣ риоя кунед;
5. **ҳурмат кардан** - иззат кардан, эҳтиром намудан, пос доштан ва ғайра.

Чунонки таъкид шуд, ин ҷо на ҳамаи калимаҳои синонимии марбут ба калимаҳои пешакӣ дар тахта сабт шуда аз тарафи хонандагон номбар шуданд. Масалан, калимаҳои мушфиқ, инсондӯст, ҳамчун синоними меҳрубон; тарбиятгар, муррабӣ чун синоними муаллим; сабт намудан, китобат кардан марбут ба навиштан; халал нарасонед, ба хомӯши риоя кунед, доир ба ором шинед ва пос доштан нисбат ба ҳурмат кардан, шояд аз тарафи муаллим номбар шуда бошад, чунки хонандагони синфи V алҳол аз

ӯҳдаи ба хотир оварда номбар намудани он ҳама калимаҳои синонимӣ баромаданашон дар гумон аст. Вале чизи муҳим он аст, ки онҳо дар маҷмӯъ аз як то ду - се синоними калимаҳои дар тахтаи синф сабтшударо номбар карда тавонистанд. Инак, муаллим дар қатори ҳар як калима синонимҳои онро, ки аз тарафи шогирдон ва худаш номбар шуда буданд, навишта, ба шарҳи асли масъала – мафҳум (асли баромад), таърифи синонимҳо ва мавқеъи онҳо дар нутқ мегузарад, ки мазмунан бояд чунин суръат бигирад: - Ҳоло шумо, дар ҳақиқат, аз ӯҳдаи супориши додашуда, асосан, баромадед. Яъне шумо ба чуз **муаллим** боз калимаҳои омӯзгор, **устод**, ман бошам, тарбиятгар, мураббиро; ба ҷои навиштан иншо карданро, ба ҷои ором шинед шумо таркибҳои хап шинед, гӯш кунед, гап назанедро; ба ҷои ҳурмат кардан иззат кардан, эҳтиром намуданро номбар намудед, ки ҳамагӣ дурустанд, яъне гурӯҳҳои калимаҳои номбаркардаи шумо, дар ҳақиқат, бо ҳамин калимаҳои дар аввал навиштаамон бо калимаҳои муаллим, навиштан, ором шинед ва ҳурмат кардан ҳаммаъно ва ё якмаъно мебошанд. Чунин калимаҳоро, ки шаклашон гуногун, вале маънояшон ба ҳам наздик ё худ монанданд, дар илми забоншиноӣ синоним меноманд.

Хулоса таълими боби “Калима (луғат)” чи дар синфи V ва чи дар синфи VII дар маҷмӯъ қору фаъолияти басо гуногуни на танҳо хонандагон, ҳамзамон, масъулият, донишу маҳорати забоншиносӣ ва ҳам педагогиву методии муаллими забони тоҷикиро тақозо менамояд, ки дар сурати мувофиқи талаботи методиву тақозо менамояд, ки дар сурати мувофиқи талаботи методиву равоншиносӣ пиёда намудани он ҳама қору фаъолият – баррасии маълумоти назариявӣ ва азхудкунии он аз тарафи хонандагон, таҳлили калима, таркиб ва ибораҳои ба луғати забони тоҷикӣ марбут, иҷрои машқу супоришҳои дар китоби дарсӣ буда ва супоришу талабҳои муаллим аз хонандагон вобаста ба хусусияти ҳар як мавзӯи таркибии боби мазқури забони тоҷикӣ, ҳақиқатан ҳам, ба маънои ҳақиқӣ ва пуррааш, агар ҳар кадом ба низоми муайян ва ҳам маҳсаднок ба иҷро расонида шаванд, бо боварии кул метавон гуфт, ки хонандагон бо қабатҳои лексии таркиби луғати забони тоҷикӣ на танҳо шиносӣ пайдо мекунанд, балки асосҳои дониши меъёриро аз бар намуда, муҳаббаташон бар забони модарии худ, ки яке аз забонҳои бойи ҷаҳон маҳсуб меёбад, афзун хоҳад гашт.

Пайнавишт:

1. Аминов С. Забони тоҷикӣ. Барои синфи 7. – Душанбе, 2008

2. Аминов, М. Баъзе хусусиятҳои услубии синонимҳои ҷуфт / М.Аминов // Мактаби советӣ, №3. – 1981. – С. 35-38
3. Бобомуродов С. ва диг. Забони тоҷикӣ барои синфи 5. – Душанбе, 2008
4. Барномаи забони тоҷикӣ барои синфҳои 5-11 – Душанбе, 2006
5. Каримов А. Таълими “Калима ва таъбирҳо” дар синфи 5. – Душанбе, 1974
6. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1. Фонетика, лексика, морфология. - Душанбе, 1991
7. Забони адабии тоҷик. Лексика. – Душанбе: УДТ, 1991
8. Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷилди 1. Луғатшиносӣ. – Душанбе, 2007
9. Муҳаммадиев М. Очеркҳо оид ба лексикаи забони адабии тоҷик. – Душанбе, 1965
10. Муслимов, Ҳ.Б. Вижагиҳои луғавӣ ва маъноии осори Манучеҳри Домғонӣ / Ҳ.Б. Муслимов // Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои филология. – Душанбе, 2019. – 146 с.
11. Тоҳирова Қ. Лексикаи забони адабии тоҷик (Материалҳо). Душанбе: Дониш, 1968
12. Хоҷаев А. Суханварӣ. Барои синфҳои 10 – 11. – Душанбе, 1997
13. Ҳоҷиев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. - Хуҷанд, 2009
14. Шербоев С. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2009